

**ПЕРСПЕКТИВЫ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ
МИГРАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Хўжаярова Нилуфар Немат қизи

Преподаватель кафедры административной деятельности органов
внутренних дел Академии МВД РУ, старший лейтенант

Насиллоев Абдулло Аббор ўғли

Преподаватель кафедры административное право Академии МВД
РУ, старший лейтенант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003991>

К XXI веку актуальным вопросом стало повышение ответственности органов государственного управления и цифровизации отрасли в процессах, связанных с оказанием государственных услуг населению. Узбекистан опустился на 6 позиций в июльском рейтинге ООН 2020 года по уровню развития электронного правительства и занял 87 место среди 193 стран. По результатам рейтинга, который публикуется раз в два года, несмотря на медленное развитие инфраструктуры, предоставление онлайн-услуг в Узбекистане улучшилось[1].

Установление стабильности, мира и спокойствия в обществе, обеспечение безусловного соблюдения прав и свобод человека, дальнейшее развитие страны с социально-экономической точки зрения, повышение качества государственных услуг, оказываемых населению органами регистрации миграции и регистрации гражданства органами внутренних дел являются широкое осуществление строительства правового демократического государства, является важным условием достижения целей широкомасштабных реформ.

В годы независимости Республики Узбекистан особенности проводимых реформ в сфере оказания государственных услуг в сфере миграции и оформления гражданства находят свое отражение в следующем:

1) начальный этап реформ (1991-1999 гг.) был направлен на определение правового положения лиц, проживающих в республике, на основе установления единого гражданства, создание новых институциональных основ, обеспечивающих миграционные процессы и подчинение их государственной юрисдикции, как а также формирование правовых механизмов паспортизации населения. Тот факт, что эти новые механизмы формировались на основе унаследованных от прежней союзной системы управления процедур паспортной системы, сложной социально-экономической, политической и криминогенной обстановки того времени, а также старых методов и форм обеспечения государственных услуги в области миграции и натурализации, право лица на свободное передвижение внутри страны, ограниченное в определенной степени;

2) характерной чертой второго этапа (1999-2009 гг.) является то, что в этот период террористические акты, направленные на изменение конституционного строя, потребовали усиления мер по обеспечению безопасности и стабильности в республике, а также борьбе с такими угрозами. В результате видно, что паспортная система использовалась как основное средство обеспечения безопасности в обществе при принятии управленческих решений, исходя из необходимости дальнейшего

совершенствования нормативной базы паспортной системы. В результате в стране были усилены паспортные процедуры и общественно-правовой контроль за иностранными лицами и безопасностью государственных границ, укреплено взаимное сотрудничество с зарубежными странами в паспортно-визовой сфере;

3) на третьем этапе реформ (2009-2017 гг.) в целях повышения уровня гарантирования права на свободное передвижение человека по стране были введены новые процедуры и механизмы оказания государственных услуг в сфере миграционного учета и регистрации гражданства, а также его организационно-правовые, институциональные основы и материально-техническая база. В результате на данном этапе в республике: исходя из практической необходимости совершенствования средств проверки личности, внедрена соответствующая требованиям времени система выдачи биометрических документов о перемещении; коренным образом реформирована деятельность субъектов, обеспечивающих паспортную систему, путем установления качественно новых процедур оказания государственных услуг в сфере миграции и оформления гражданства; повысилась эффективность этой деятельности в части обеспечения общественного порядка и безопасности, борьбы с преступностью;

4) четвертый этап реформ (период с 2017 г. по настоящее время) предусматривает вывод на качественно новый уровень обеспечения прав и свобод личности в стране. Основное внимание уделяется оптимизации процедур постоянной и временной регистрации, выбора места жительства, выезда и прибытия граждан и иностранных лиц, а также ведения дел о гражданстве. Такие факторы, как усиление международных интеграционных процессов, необходимость укрепления социально-экономической стабильности и развития туризма, создают необходимость дальнейшего упрощения паспортных процедур и дальнейшего снижения эффектов, ограничивающих право на свободное передвижение человека.

9-й целью «Новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы», подписанной Главой государства, является развитие системы «Электронное правительство», увеличение доли электронных государственных услуг до 100% и устранение бюрократии[2].

Следует сделать вывод, что сегодня такие факторы, как усиление международных интеграционных процессов, необходимость обеспечения экономической стабильности, необходимость развития туризма, создают необходимость дальнейшего упрощения оказания государственных услуг в сфере миграции и оформления гражданства. , и уменьшить его влияние на свободное передвижение человека.

Поддержанная Литература:

1. electron_hukumatda_urni.docx (live.com)
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» Национальная база законодательной информации, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон.